

Acompanhamento - Orientação Financeira

* Indica uma pergunta obrigatória

1. E-mail *

2. Você já fazia algum tipo de controle e planejamento financeiro antes do projeto? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

3. Você está fazendo controle e planejamento financeiro atualmente? *

Marcar apenas uma oval.

Sim

Não

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários